

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE – STUDIUM PRZYPADKU

WPROWADZENIE

Analiza danych Ministerstwa Sprawiedliwości wskazuje, iż w pierwszym kwartale 2021 r. otwarto 432 postępowania restrukturyzacyjne, co w porównaniu do 132 postępowań restrukturyzacyjnych otwartych w pierwszym kwartale 2019 r. oznacza ponad trzykrotny wzrost. W mojej ocenie pandemia nie ma istotnego związku z rekordowym wzrostem liczby postępowań restrukturyzacyjnych. Wydaje się bowiem, że przyczyn tego zjawiska należy szukać w coraz powszechniejszej świadomości wśród podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pr. restr.², co do instrumentów, jakie oferuje Prawo restrukturyzacyjne, oraz skuteczności ich działania.

W tym kontekście szczególną popularnością cieszą się wprowadzone przez ustawodawcę w czerwcu 2020 r.³ uproszczone postępowania restrukturyzacyjne, albowiem na 432 sprawy aż 356 to postępowania uproszczone. Trend ten był już zresztą widoczny dzięki raportowi dotyczącemu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w III i IV kwartale 2020 r., opracowanemu przez Kancelarię Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy⁴, oraz analizie firmy MGW⁵, z której wynikało, że pomimo faktu, iż ta forma restrukturyzacji została wprowadzona w połowie 2020 r., to i tak był to najczę-

ściej wybierany sposób na ratowanie przedsiębiorstw w 2020 r.⁶

Jak już zostało podkreślone w moim poprzednim opracowaniu opublikowanym na łamach kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”⁷, postępowania te cechuje nie tylko szybkość, ale i skuteczność⁸. Bazują one bowiem na najbardziej podobnym do mediacji postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowanie o zatwierdzenie układu), a jednocześnie zapewniają niemal natychmiastową 4-miesięczną ochronę przed egzekucjami i wypowiedzeniem umów. W tym okresie dłużnik będzie miał czas na wypracowanie układu z wierzycielami, który w zasadzie opiera się w swojej strukturze na mediacji z kodeksu postępowania cywilnego. Moim zdaniem jest to rewolucyjna zmiana, bo do tej pory dominowała restrukturyzacja sądowa, natomiast dzięki takiemu przełomowi można obecnie w sposób szybki, tani i efektywny restrukturyzować przedsiębiorców bez ryzyka, iż pacjent/dłużnik, który w początkowej fazie leczenia/restrukturyzacji miał bardzo dobre rokowania, znajdzie się w o wiele gorszym położeniu (a czasami nawet w fazie agonalnej/upadłości) tylko dlatego, że instrumenty przewidziane w danych postępowaniach nie zadziałały na czas.

Co prawda na zatwierdzenie układu przez sąd trzeba czasami czekać nawet ponad dwa razy dłużej, niż trwa uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które

¹ Doktor nauk prawnych, doradca restrukturyzacyjny, stały mediator sądowy, prezes Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych, członek prezydium i sekretarz sekcji naukowej INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego w Instytucie Allerhanda.

² Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 i 1298).

³ Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), zwana dalej „Tarczą 4.0”.

⁴ https://tatara.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/TATARA_ALERION_Raport_UPR_H22020.pdf.

⁵ <https://mgwccg.pl/wp-content/uploads/2021/02/Restrukturyzacja-przedsiębiorstw-w-2020-roku-Analiza-i-interpretacja-postepowan-restrukturyzacyjnych.pdf>.

⁶ Wskazuje się bowiem, że uproszczone postępowania restrukturyzacyjne stanowiły 50,5% wszystkich restrukturyzacji w całym 2020 r. W samym grudniu 2020 r. otwarto 120 takich postępowań (co stanowiło przeszło 95% wszystkich otwartych restrukturyzacji w grudniu). Postępowania te są również całkiem skuteczne – dla przykładu można podać, iż w 62% uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych z lipca i sierpnia 2020 r. udało się zawrzeć układ.

⁷ Por. Smanio I., *Prawo restrukturyzacyjne i mediacje – wybrane zagadnienia*, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2020, nr 22, s. 115.

⁸ Por. podsumowanie III i IV kwartału 2020 r. dostępne na stronie: https://tatara.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/TATARA_ALERION_Raport_UPR_H22020.pdf.

musi się zakończyć w ciągu 4 miesięcy⁹, niemniej jednak zgodnie z art. 16 ust. 3 Tarczy 4.0. z dniem dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz dotyczące wierzytelności, o której mowa w art. 17 Tarczy 4.0., wszczęte przed dniem otwarcia postępowania, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu z mocy prawa. Dodatkowo wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności, o której mowa w art. 17 Tarczy 4.0., jest niedopuszczalne. W końcu przepisy art. 252, 253 oraz 256 pr. restr. stosuje się odpowiednio, z tym, że zezwolenia, o których mowa w art. 256 ust. 1 pr. restr., wydaje nadzorca układu.

Nie można się zatem dziwić, iż obecnie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi najczęściej wybieraną formę restrukturyzacji, dlatego zasadny jest postulat, aby została ona na stałe w polskim systemie prawa. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż ten postulat będzie spełniony, bowiem zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw¹⁰ przepisy dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego powinny zostać wprowadzone na stałe do ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, a zatem obecne postępowanie o zatwierdzenie układu powinno zostać zmodyfikowane.

Warto również podkreślić, iż uproszczona restrukturyzacja stanowi formę implementacji środków¹¹ przewidzianych w ramach Dyrektywy drugiej szansy¹², która powinna być transponowana do polskiego porządku prawnego do 17 lipca 2021 r. (możliwość przedłużenia o rok po wcześniejszym powiadomieniu komisji). W obecnie obowiązującym stanie prawnym uproszczona restrukturyzacja

ma jednak nadal charakter tymczasowy. Zgodnie z Tarczą 4.0. początkowo można było z niej skorzystać tylko do 30 czerwca br.¹³, natomiast w wyniku zmiany art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0.¹⁴ do 30 listopada 2021 r. wszystkie podmioty, które mają zdolność restrukturyzacyjną, po zawarciu z doradcą restrukturyzacyjnym umowy, o której mowa w art. 210 pr. restr., mogą obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Prawa restrukturyzacyjnego znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów Tarczy 4.0.

Analizując art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0., nie ma wątpliwości, iż przepisy art. 201–226 pr. restr. i pozostałe dotyczące postępowania o zatwierdzenie układu zawarte w tytule I Prawa restrukturyzacyjnego należy stosować do uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprost, a nie odpowiednio¹⁵.

Bardziej skomplikowana jest natomiast sytuacja, kiedy nadzorca układu omyłkowo podpisze wniosek o zatwierdzenie układu, i jej ewentualne konsekwencje, które będą ilustrowane w odniesieniu do stanu faktycznego analizowanego w studium przypadku. Na potrzeby wprowadzenia wystarczy tylko przypomnieć, iż zgodnie z art. 219 pr. restr. do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu przez sąd uprawniony jest jedynie dłużnik¹⁶, który załącza do wniosku między innymi sprawozdanie nadzorca układu, o którym mowa w art. 220 pr. restr.

Warto wskazać, iż z uwagi na treść art. 15 ust. 3 Tarczy 4.0.¹⁷ oraz art. 18 ust. 2 Tarczy 4.0.¹⁸ oraz biorąc pod uwagę zamiary ustawodawcy zmierzające do tego, iż dokonywanie obwieszczenia o dniu układowym było wykonywane przez nadzorcę układu¹⁹, uzasadniony wydaje się postulat, że w przypadku zawarcia układu, mając na względzie, że obwieszczenia o dniu układowym dokonuje

⁹ Por. art. 20 ust. 1 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

¹⁰ Por. <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333954/katalog/12688314#12688314>.

¹¹ Por. materiały pokonferencyjne oraz nagranie konferencji pt. „Przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym” współorganizowanej przez: Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wielopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych 27 maja 2021 r. w ramach V Konferencji Szkoleniowej i VIII Poznańskiego Salonu Mediacji https://youtu.be/NV_h8hv5DjU.

¹² Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości).

¹³ Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

¹⁴ Zmienioną ustawą z 28 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1080), która weszła w życie 30 czerwca 2021 r.

¹⁵ Por. Filipiak P., *Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – wybrane instytucje i przebieg*, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2020, nr 21, s. 32.

¹⁶ Por. Zimmerman P., *Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz*, wyd. 6, Warszawa 2020, komentarz do art. 219, nb. 1.

¹⁷ Zgodnie z przepisem o opublikowaniu obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0., nadzorca układu zawiadamia sąd właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu, o którym mowa w art. 219 pr. restr., w terminie 3 dni od jego publikacji.

¹⁸ Zgodnie z tym przepisem nadzorca układu obwieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o uchyleniu skutków dokonania obwieszczenia, o których mowa w art. 16 ust. 3 Tarczy 4.0.

¹⁹ Por. art. 226¹, s. 39–40 projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw z 11 stycznia 2021 r., dostępny na <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333954/katalog/12688314#12688314>.

nadzorca układu, było on również uprawniony do składania wniosku o zatwierdzenie układu. Wydaje się bowiem nieuzasadnione, aby wniosek w tym przedmiocie pochodził koniecznie od dłużnika, a jego elementem było jedynie sprawozdanie nadzorca układu, o którym mowa w art. 220 pr. restr.

Postulat ten jest jeszcze bardziej uzasadniony, jeżeli bierzemy pod uwagę, iż Prawo restrukturyzacyjne nie zawiera odpowiednika art. 29a Prawa upadłościowego, a zatem co do zasady dłużnik może cofnąć wniosek restrukturyzacyjny, nawet jeżeli prowadziłyby to do pokrzywdzenia wierzycieli. W literaturze utrwalony jest bowiem pogląd, iż (z zastrzeżeniem wyjątku z art. 283 pr. restr.) skoro wniosek restrukturyzacyjny jest nakierowany na ochronę dłużnika, to konieczne jest poparcie ze strony dłużnika, a zatem cofnięcie wniosku restrukturyzacyjnego przed wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego skutkuje umorzeniem postępowania²⁰. Mamy zatem do czynienia z odpowiednim stosowaniem art. 355 k.p.c. w zw. z art. 203 § 1 k.p.c. w zw. z art. 209 pr. restr.

W momencie kiedy postępowanie restrukturyzacyjne zostaje wszczęte, dłużnik traci możliwość skutecznego wycofania wniosku, albowiem konieczna staje się ochrona interesu wierzycieli, którzy mogli „dojść do porozumienia co do warunków układu, który nie odpowiada dłużnikowi, ale dla nich jest korzystny, a umorzenie postępowania wydłużyłoby znacząco czas potrzebny do jego zawarcia w postępowaniu upadłościowym”²¹. Zgodnie bowiem z art. 325 ust. 1 pkt 2 pr. restr. sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli dłużnik wniósł o umorzenie postępowania i zezwoliła na to rada wierzycieli (a w przypadku jej braku sędziego-komisarza).

W przypadku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, zgodnie z art. 16 ust. 1 Tarczy 4.0., dzień dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0., jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu. Od tego momentu wierzyciele są krępowani w swoich działaniach, albowiem zaczynają obowiązywać ustawowy immunitet egzekucyjny, moratorium na spłatę długów, ograniczenie możliwości potrącenia oraz ograniczenia w rozwiązywaniu niektórych umów.

Zasadne jest zatem twierdzenie, iż dzień dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0.,

²⁰ Por. Zimmerman P., *Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz*, wyd. 6, Warszawa 2020, komentarz do art. 7, nb. 3.

²¹ Tak Zimmerman P., *Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz*, wyd. 6, Warszawa 2020, komentarz do art. 7, nb. 4.

ma takie samo znaczenie jak wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w wyniku postanowienia sądu, a tym samym aktualne pozostają wywody prawne w zakresie ograniczenia możliwości dłużnika co do dalszego przebiegu postępowania, o czym już pisałem. Wniosek ten jest tym bardziej uzasadniony, jeżeli bierzemy pod uwagę nie tylko fakt, że od momentu otwarcia postępowania (tj. dnia dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0.) wierzyciele muszą znosić ograniczenia, o których mowa w art. 16 ust. 3 Tarczy 4.0., ale i z faktu, że od tego momentu stają się oni uczestnikami postępowania.

W aktualnym stanie prawnym nie możemy jednak wykluczyć możliwości dłużnika do cofnięcia wniosku o zatwierdzenie układu. Jedynym instrumentem prawnym ograniczającym taką możliwość, który wskazuje się w literaturze, jest bowiem ewentualne stosowanie *per analogiam* reguły z art. 325 ust. 1 pkt 2 pr. restr. na tej zasadzie, iż skoro w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym nie ma zarówno rady wierzycieli, jak i sędziego-komisarza, to na cofnięcie wniosku powinna być uzyskana zgoda wszystkich wierzycieli na wzór art. 361 ust. 1 pkt 3 Prawa upadłościowego²². Względnie wskazuje się na odpowiednie stosowanie art. 203 § 4 k.p.c. w zw. z art. 209 oraz w zw. z art. 3 ust. 1 pr. restr.²³

Z uwagi jednak na brak bezpośredniego ograniczenia ustawowego w zakresie możliwości dłużnika do cofnięcia wniosku o zatwierdzenie układu uzasadniony wydaje się postulat, aby nadzorca układu było również uprawniony do składania wniosku o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, tym bardziej jeżeli bierzemy pod uwagę funkcję nadzorca układu²⁴.

STAN FAKTYCZNY

Niewątpliwie doniosłe znaczenie dla wykładni przepisów Tarczy 4.0. miały opracowania opublikowane zarówno na łamach kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”²⁵, jak

²² Por. Tataro K., Treła Ł., *Wybrane problemy z zakresu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego*, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2020, nr 21, s. 58.

²³ Ibidem.

²⁴ Por. Adamus R., *Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Art. 15-25 Tarczy 4.0. Komentarz*, Warszawa 2020, komentarz do art. 15, nb. 57.

²⁵ Por. np. Filipiak P., *Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – wybrane instytucje i przebieg*, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2020, nr 21, s. 31-48; Tataro K., Treła Ł., *Wybrane problemy z zakresu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego*, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2020, nr 21, s. 49-61; Frosztega N., *Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – zagadnienia wybrane. Część I*, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2020, nr 21, s. 62-71; Adamus R., *Niedopuszczalność konwersji wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, bez zgody wierzyciela, w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym*, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2021, nr 23, s. 32-36; Frosztega N., *Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – zagadnienia wybrane. Część II*, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2021, nr 23, s. 63-76.

i dostępne komentarze²⁶, jednak uważam, iż konieczne jest zebranie doświadczeń z praktycznego funkcjonowania tej instytucji. Takie przekonanie skłoniło mnie do napisania niniejszego artykułu, który bazuje na studium przypadku, z którym miałem niedawno do czynienia.

Jak już zostało wskazane we wprowadzeniu do analizowanego studium przypadku, nadzorca układu omyłkowo podpisał wniosek o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. W komparycji wniosku widnieje pieczętka kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego z jego adresem, miejscowością, datą, danymi adresata i numerem sygnatury. Wniosek ma następującą treść „Niniejszym składam wniosek o zatwierdzenie układu dłużnika »imię i nazwisko« z wierzycielami”. Pod spodem widnieje pieczętka z imieniem i nazwiskiem nadzorcy układu z napisem „nadzorca układu” oraz z numerem licencji doradcy restrukturyzacyjnego i podpisem. Wniosek ten musi spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego z art. 126 k.p.c.²⁷, natomiast zgodnie z obecnym stanem prawnym na podstawie art. 219 pr. restr. uprawnionym do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu jest jedynie dłużnik, który załącza do wniosku między innymi sprawozdanie nadzorcy układu, o którym mowa w art. 220 pr. restr.

Postanowieniem z 15 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych odrzucił przedmiotowy wniosek, sygn. akt. XI GRz 1/20. Zarządzeniem z tego samego dnia proszono, by: 1. odnotować; 2. odpis postanowienia doręczyć dłużnikowi i nadzorcy układu z pouczeniem, **że postanowienie nie podlega zaskarżeniu; 3. stwierdzić, że postępowanie uległo umorzeniu z mocy prawa 7 grudnia 2020 r. – odnotować i zakreślić** (§ 225a ust. 2 instrukcji); 4. odłożyć akta po wykonaniu.

W uzasadnieniu do tego postanowienia twierdzono, iż jakkolwiek postanowienie jest niezaskarżalne, to w myśl art. 357 § 5 k.p.c. w zw. z art. 209 pr. rest. należy informacyjnie wskazać, że zgodnie z art. 7 pr. rest., o ile ustawa nie stanowi inaczej, postępowanie restrukturyzacyjne wszczytna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika. Przez wniosek restrukturyzacyjny należy rozumieć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu. W tym

zakresie niczego nie zmienia treść przepisów ustawy Tarcza 4.0. Jak już zostało przedstawione we wprowadzeniu do niniejszego artykułu, również sąd rejonowy podzielił pogląd, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy wprost, a nie odpowiednio, stosuje się przepisy art. 210–226 pr. restr. oraz pozostałe przepisy Prawa restrukturyzacyjnego, dotyczące postępowania o zatwierdzenie układu, w szczególności przepisy ogólne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach.

W ocenie sądu rejonowego wynika z tego, że sporządzone przez nadzorcę układu pismo zawierające wniosek o zatwierdzenie układu nie stanowi wniosku w rozumieniu art. 219 pr. restr., a zatem jako nieprzewidziany przez ustawę jest on niedopuszczalny i podlega odrzuceniu. Dalej sąd rejonowy twierdzi, iż w sprawie brak podstaw do ewentualnego zastosowania art. 221 ust. 1 pr. restr., gdyż pismo pochodzące od nadzorcy układu nie stanowi pisma procesowego w rozumieniu k.p.c., a zatem nie jest dopuszczalne wszczęcie procedury usunięcia braków formalnych, względnie procedury z art. 199 § 2 k.p.c. W szczególności w ocenie sądu rejonowego nie można mówić w takiej sytuacji o braku legitymacji procesowej, prowadzącej do oddalenia wniosku, gdyż nadzorca układu nie jest uczestnikiem postępowania, a pozasądowym jego organem, który posiada jedynie takie kompetencje, jakie przyznaje mu ustawa. Pisma nadzorcy układu nie można również potraktować jako pisma pełnomocnika dłużnika, gdyż nadzorca układu nie może sprawować takiej funkcji (art. 24 ust. 2 pkt 5 pr. restr.).

W ocenie sądu rejonowego dodatkowo warto zauważyć, że występowanie w sprawie w charakterze pełnomocnika procesowego strony osoby, która nie może być pełnomocnikiem, zawsze prowadzi do nieważności postępowania na podstawie art. 379 pkt 2 k.p.c.²⁸ Niedopuszczalne jest zwłaszcza potwierdzanie przez stronę czynności zdziałanych przez osobę, której w świetle przepisów prawa status pełnomocnika procesowego w danej sprawie przysługiwać nie może.

Na marginesie sąd zaznaczył, że w konsekwencji w sprawie zastosowanie znalazł art. 20 ust. 1 Tarczy 4.0., który stanowi, że postępowanie o zatwierdzenie układu umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynę do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Powołując się na literaturę²⁹, sąd stwierdził zatem, że przesłankami zrealizowania się

²⁶ Por. np. Adamus R., *Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Art. 15-25 Tarczy 4.0. Komentarz*, Warszawa 2020.

²⁷ Por. Zimmerman P., *Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz*, wyd. 6, Warszawa 2020, komentarz do art. 219, nb. 1.

²⁸ Por. uchwała Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów – Izba Cywilna z 8 lipca 2008 r., III CZP 154/07.

²⁹ Filipiak P., *Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Komentarz*, LEX 2020, art. 20.

dyspozycji wskazanego przepisu są: upływ 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia w MSiG, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0., co miało miejsce 7 sierpnia 2020 r.; oraz brak złożenia przez dłużnika w tym terminie wniosku do sądu o zatwierdzenie układu. Umorzenie postępowania nie zamyka dłużnikowi możliwości ponownego skorzystania z prawa do przeprowadzenia kolejnego postępowania o zatwierdzenie układu, jednak bez skutków wynikających z obwieszczenia w MSiG. Mając to na uwadze, orzeczono jak na wstępie.

ZAPROPONOWANE ROZWIĄZANIA

Mając taki stan faktyczny na koniec 2020 r., zostałem poproszony o uratowanie sytuacji niekomfortowej zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak i nadzorca układu.

Z uwagi jednak na to, iż przedmiotowe postanowienie nie zostało jeszcze doręczone, doradziłem złożenie wniosku o pilne rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie układu lub względnie wniosku o uwzględnienie załączonego wniosku o zatwierdzenie układu ze skutkiem od daty pierwotnego wniesienia.

Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pr. restr. celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami oraz w sytuacji, gdy przedmiotowy wniosek o zatwierdzenie układu z 20 listopada 2020 r. został omyłkowo podpisany przed nadzorcą układu (który podpisał również dołączone do przedmiotowego wniosku sprawozdanie nadzorca układu, o którym mowa w art. 220 pr. restr.), dłużnik miał zatem prosić sąd o „pilne rozpoznanie” wniosku o zatwierdzenie układu lub względnie o uwzględnienie załączonego wniosku o zatwierdzenie układu ze skutkiem od daty pierwotnego wniesienia (tj. z 20 listopada 2020 r.) wraz z uwzględnieniem wszystkich dokumentów do niego załączonych.

Prośba dłużnika miała być uzasadniona następującymi okolicznościami:

- nie ulega wątpliwości, iż przedmiotowy wniosek o zatwierdzenie układu wpłynął do sądu w terminie 4 miesięcy od dnia opublikowania obwieszczenia;
- z uwagi na zawartość wniosku i jego załączniki nie ulega wątpliwości, iż stanowi on wniosek dłużnika, albowiem tylko dłużnik może dołączać do wniosku załączniki, o których mowa w art. 219 ust. 2 pr. restr.;
- w razie ewentualnych braków formalnych wniosku odpowiednie zastosowanie znajduje norma art. 130 k.p.c. Jakkolwiek wniosek o zatwierdzenie układu z 20 listopada 2020 r. może być traktowany jako pismo procesowe, to w ocenie sądu może on być dotknięty brakiem formalnym w postaci niezamieszczenia w nim podpisu dłużnika, który należy sanować przy zastosowaniu regulacji art. 130 § 1 k.p.c., tj. poprzez wezwanie dłużnika do jego podpisania pod sankcją zwrotu pisma. Ewentualna wadliwość wniesionego wniosku o zatwierdzenie układu z 20 listopada 2020 r. nie miała bowiem swojej przyczyny w tym, że nadzorca układu, który złożył podpis pod przedmiotowym wnioskiem, wystąpił w roli pełnomocnika, lecz wynikała z tego, że podpisał wniosek omyłkowo (mechanicznie stawiał pieczętki i podpis tak jak na swoim sprawozdaniu dołączonym do wniosku). Odmienność ta powoduje, że omawiany wniosek nie powinien być traktowany jako wniesiony przez osobę, która zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 pr. restr. nie może być pełnomocnikiem (tym bardziej w okolicznościach, iż takowe pełnomocnictwo nigdy nie zostało przez dłużnika udzielone), lecz jako wniesiony bez podpisu. Brak ten nie daje zatem podstaw do odrzucenia wniosku *a limine*, lecz powinien stanowić podstawę do wezwania strony do uzupełnienia braków;
- wniosek poprawiony lub uzupełniony w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia oraz nie znajduje zastosowania przepis art. 28 Prawa upadłościowego;
- wobec wcześniejszego wykonania zarządzenia w przedmiocie uzupełnienia braków do wniosku nie istnieją formalne przeszkody dla dalszego procedowania nad wnioskiem i podjęcia merytorycznej decyzji w sprawie;
- obecnie dłużnik funkcjonuje w stanie „zawieszenia” prawnego. Jego kontrahenci wstrzymują bieżące decyzje odnośnie do nowych kontraktów, które mógłby zrealizować w przyszłości – z korzyścią dla samego wnioskodawcy, ale również dla wszystkich wierzycieli, w szczególności tych, którzy stosownie do wniosku mają zostać objęci układem. Wiele decyzji tego rodzaju uzależnionych jest od decyzji sądu odnośnie do wniosku o zatwierdzenie układu z 20 listopada 2020 r.;
- czasowe wstrzymywanie rozmów w sprawie dalszego rozwoju dłużnika negatywnie wpływa na bieżącą działalność i – w ocenie dłużnika – przy dalszym

przedłużaniu się sprawy z wniosku o zatwierdzenie układu z 20 listopada 2020 r. – negatywnie wpłynę na przebieg całego procesu restrukturyzacji;

- brak informacji dotyczących postępów odnośnie do wniosku o zatwierdzenie układu z 20 listopada 2020 r. wywołuje poczucie niepewności prawnej u niemal wszystkich podmiotów zaangażowanych w działalność dłużnika.

Ze względu na wskazane okoliczności wydaje się, że przedmiotowy wniosek był w pełni uzasadniony i jako taki podlegał uwzględnieniu.

Oprócz podpisu dłużnika w proponowanym wniosku w załączniku miał się znajdować wniosek o zatwierdzenie układu ze skutkiem od daty pierwotnego wniesienia (tj. z 20 listopada 2020 r.) wraz z uwzględnieniem wszystkich dokumentów do niego załączonych.

W międzyczasie w wyniku skutecznego doręczenia postanowienia z 15 grudnia 2020 r., gdzie Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych odrzucił przedmiotowy wniosek, sygn. akt. XI GRz 1/20, konieczne stało się złożenie zażalenia przez dłużnika pomimo faktu, iż zgodnie z zarządzeniem tego samego dnia został on pouczony, że postanowienie nie podlega zaskarżeniu.

Argumentacja zażaleniowa dłużnika miała się opierać głównie na wskazanym wcześniej uzasadnieniu i znalazła swoje pomyślne zakończenie w postanowieniu Sądu Okręgowego w Poznaniu – Wydział X Gospodarczy Odwoławczy z 9 czerwca 2021 r., sygn. akt X Gz 199/21, gdyż postanowienie sądu I instancji zostało uchylone.

Uzasadniając swoje stanowisko, sąd II instancji wskazywał, iż wbrew zaprezentowanemu przez sąd I instancji stanowisku na postanowienie w przedmiocie odrzucenia wniosku o zatwierdzenie układu przysługuje zażalenie. Zgodnie bowiem z art. 394 § 1 k.p.c. zażalenie do sądu II instancji przysługuje między innymi na postanowienia sądu I instancji kończące postępowanie w sprawie. Orzeczeniami kończącymi postępowanie w sprawie są natomiast postanowienia co do istoty sprawy wydawane w postępowaniu nieprocesowym, a także niektóre postanowienia formalne. Postanowieniem formalnym kończącym postępowanie w sprawie jest zaś orzeczenie, które przez uprawomocnienie się trwale zamyka drogę do rozstrzygnięcia sprawy co do jej istoty w danej instan-

cji³⁰. Oznacza to, że pojęcie postanowienia kończącego postępowanie w sprawie obejmuje orzeczenia kończące postępowanie jako całość poddaną pod osąd³¹. *A contrario* należy więc wywieść, że postanowieniami takimi nie są orzeczenia mające za przedmiot kwestie wпадkowe, tj. kończące postępowanie pomocnicze lub zamykające fragment bądź pewną fazę postępowania. Uwzględniając to, należało zatem przyjąć, że na **postanowienie w przedmiocie odrzucenia wniosku o zatwierdzenie układu przysługuje zażalenie, jako że zamyka ono drogę do dalszego procedowania w sprawie.**

Odnosząc się zatem do wniesionego przez dłużnika zażalenia, sąd II instancji stwierdził, że w zaistniałej w sprawie sytuacji sąd I instancji winien był w trybie art. 130 § 1 k.p.c. w związku z art. 221 ust. 1 pr. restr. wezwać dłużnika do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zatwierdzenie układu poprzez jego podpisanie. Nie można było przy tym przyjąć, że w sprawie zachodził przypadek braku zdolności postulacyjnej nadzorcy układu. Wbrew zaprezentowanemu przez sąd I instancji stanowisku przyjąć bowiem należało, że nadzorca układu wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie układu nie w imieniu własnym, a dłużniczki. Zatem gdyby nawet uznać, że czynności restrukturyzacyjne nie obejmują uprawnień nadzorcy układu do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu, to okoliczność ta nie stanowiła podstawy do jego odrzucenia.

W tym stanie rzeczy, mając powyższe na uwadze, sąd II instancji zaskarżone postanowienie uchylił na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. w związku z art. 397 § 3 k.p.c. w związku z art. 209 pr. rest.

PODSUMOWANIE

Konieczność zebrania doświadczenia z praktycznego funkcjonowania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które stanowi obecnie najczęściej wybraną formę restrukturyzacji, powinna skłonić wszystkich praktyków prawa insolwencyjnego do dzielenia się swoją praktyką w tym zakresie.

Analizowane studium przypadku jest pierwszym na dzień pisania artykułu znanym mi kazusem praktycznym, z którego można wyciągnąć następujące przedstawione w formie skróconej wnioski:

³⁰ Por. uchwała Sądu Najwyższego z 24 listopada 1998 r., III CZP 44/98, OSNC 1999/5/87; uchwała Sądu Najwyższego z 31 maja 2000 r., III CZP 1/00, Biul. SN 2000/4; uchwała Sądu Najwyższego z 6 października 2000 r., III CZP 31/00, OSNC 2001/2/22; postanowienie Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2006 r., II CNP 31/05, OSNC 2006/4/77.

³¹ Por. postanowienie Sądu Najwyższego z 14 listopada 1996 r., ICKN 7/96, OSNC 1997/3/3.

- w aktualnym stanie prawnym nie można wykluczyć możliwości dłużnika do cofnięcia wniosku o zatwierdzenia układu, a zatem uzasadniony wydaje się postulat, aby również nadzorca układu było uprawniony do składania wniosku o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, tym bardziej jeżeli bierzemy pod uwagę jego funkcję w tym postępowaniu;
- omyłkowe podpisanie wniosku o zatwierdzenie układu przez nadzorcę układu nie powoduje, iż przedmiotowy wniosek nie stanowi wniosku w rozumieniu art. 219 pr. restr., a zatem jako nieprzewidziany przez ustawę jest on niedopuszczalny i podlega odrzuceniu;
- omyłkowe podpisanie wniosku o zatwierdzenie układu przez nadzorcę układu stanowi pismo procesowe w rozumieniu k.p.c., a zatem sąd rejonowy powinien w trybie art. 130 § 1 k.p.c. w związku z art. 221 ust. 1 pr. restr. wezwać dłużnika do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zatwierdzenie układu poprzez jego podpisanie;
- nawet uznając, że czynności restrukturyzacyjne nie obejmują uprawnień nadzorcy układu do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu, to okoliczność ta nie stanowiła podstawy do jego odrzucenia;
- zgodnie z art. 394 § 1 k.p.c. na postanowienie w przedmiocie odrzucenia wniosku o zatwierdzenie układu przysługuje zażalenie;
- art. 20 ust. 1 Tarczy 4.0., który stanowi, że postępowanie o zatwierdzenie układu umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynię do sądu wnioski o zatwierdzenie układu, powinien podlegać wykładni celowościowej z perspektywy postępowania restrukturyzacyjnego.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

KIDR

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu **10 grudnia 2021 r.** w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 40a (Klub Sosnowy). Szkolenie adresowane jest do wszystkich praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

PROGRAM:

9:50 Otwarcie szkolenia

10:00 – 11:30 SSO prof. dr hab. Anna Hrycaj – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie – „Krajowy Rejestr Zadłużonych”

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 SSR dr Piotr Kędziński – Sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie – „Najczęściej występujące przeszkody na drodze do zawarcia i zatwierdzenia układu. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współpracy na linii nadzorca/zarządca – sędzia-komisarz – sąd restrukturyzacyjny”

13:30 – 14:15 Przerwa obiadowa

14:15 – 15:45 PROJEKT PLANU SPŁATY w upadłości konsumenckiej – panel dyskusyjny z udziałem:

1. SSR Łukasz Lipowicz – Sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu (moderator dyskusji).
2. SSO Anna Hrycaj – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.
3. SSR Piotr Kędziński – Sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.
4. Bartosz Sierakowski – radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.
5. Marcin Krzemiński – radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 17:30 PROJEKT PLANU SPŁATY w upadłości konsumenckiej – panel dyskusyjny – cz. II

Szkolenie zaplanowane jest w formie hybrydowej (stacjonarnej oraz on-line). W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej, zostanie ono przeprowadzone wyłącznie w formie zdalnej.

Bliższe informacje na temat szkolenia będą dostępne już w październiku na stronie www.kidr.pl

Serdecznie zapraszamy!

Mateusz Bienioszek
Prodziekan KIDR